

КУЛЬТУРА РЕЧИ И СТИЛИСТИКА В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6344517>

Скибо Ольга Анатольевна

студентка 307 группы

Умидуллаев Анвар Муминжонович

студент 310 группы

Амиров Мамаюсуф Назир угли

студент 310 группы

Денауский институт предпринимательства и педагогики

Республика Узбекистан

Аннотация: *В данной статье говорится о культуре речи, умении правильно, точно и выразительно передавать мысли средствами родного языка, владении литературными нормами (нормами орфоэпическими, нормами словоупотребления, сочетания слов в предложении и др.). Высокая культура речи заключается не только в следовании нормам языка. Она заключается также и в умении гармонично сочетать точность смысла с выразительностью речевых средств, которые должны воздействовать не только на разум человека, но и на его чувства.*

Ключевые слова: *культура речи, развитие, лингвистическое мышление, содержательность, коммуникация, средства.*

Задачи углубленного изучения русского языка в национальной школе – выработка у учащихся умения пользоваться речью в зависимости от ее назначения, правильно и выразительно излагать свои мысли; развитие у них лингвистического мышления и языкового чутья; сознательное овладение учащимися основами речевого мастерства - обуславливают необходимость введения в курс русского языка разделов «Культура речи» и «Стилистика». Культура речи - это умение правильно, точно и выразительно передавать мысли средствами родного языка, это владение литературными нормами (нормами орфоэпическими, нормами словоупотребления, сочетания слов в предложении и др.). Но высокая культура речи заключается не только в следовании нормам языка. Она заключается также и в умении гармонично сочетать точность смысла с выразительностью речевых средств, которые

должны воздействовать не только на разум человека, но и на его чувства, то есть культура речи предполагает необходимость целесообразного сочетания рационального и эмоционального элементов в семантико-стилистической структуре высказывания. Несомненно, самые высокие требования предъявляются нашим обществом к культуре речи самого учителя. Чуткий слух и зоркий глаз учителя-словесника сразу обнаружат отклонения от орфоэпических норм, ошибки в постановке ударения, в выборе слов, в употреблении одного слова в значении другого. Все разделы программы курса нацелены по сути на формирование культуры русской речи учащихся. Это создает основу для специального раздела, содержание которого включает: раскрытие понятий «культура речи», «качества культурной речи», «норма» путем обобщения ранее полученных учащимся знаний; углубление и обогащение этих знаний; развитие осознанного владения умениями и навыками продуцирования и совершенствования речи. В результате изучения данного раздела учащиеся должны уметь:

- практически использовать понятие «культура речи», оценивая чужое и свое высказывание;

- обосновывать свою оценку, используя полученные знания или обращаясь к словарю, справочнику;

- совершенствовать написанное с позиции правильности и коммуникативной целесообразности.

Знакомя учащихся с терминологическим словосочетанием «культура речи», необходимо иметь в виду два его значения: характеристика речи, раскрывающая степень ее совершенства, и раздел лингвистической науки, изучающий и описывающий весь комплекс вопросов, связанных с рассмотрением речи в единстве ее правильности и коммуникативной целесообразности. Культура речи должна предстать перед учащимися как явление сложное, многоплановое и вместе с тем вполне определенное. Сложное потому, что культура речи предполагает:

- содержательность речи, владение формами и стилями речи, знание системы языка, умение пользоваться его выразительными средствами;

- умение четко, логично и доходчиво выражать свои мысли;

- наличие развитого языкового чутья, определенного уровня развития общей культуры человека.

То есть она раскрывает взаимосвязь речи с содержанием и ситуацией общения, с системой языка, с мышлением и духовным

миром человека. Определенность же культуры речи выражается в наличии совокупности критериев, системы знаний, овладение которыми помогает постичь «тайны» культурной речи, научиться строить высказывания, воплощающие гармоничное единство содержания и формы.

Основными критериями культуры речи являются **правильность** и ее **коммуникативная целесообразность**. Коммуникативная целесообразность достигается в том, что случае, если речь обладает следующими свойствами: содержательностью, точностью, богатством, уместностью, логичностью, чистотой, убедительностью, доступностью и др. со многими из перечисленных качеств речи учащиеся уже знакомы, поэтому углубление и обогащение знаний учащихся должно заключаться в наглядном и обоснованном показе их системности, взаимосвязи и взаимообусловленности.

Содержательность речи предполагает глубокое знание предмета, свободное владение материалом, коммуникативную ценность и актуальность сообщаемых фактов. В содержательной речи нет пустых фраз, многословия. Содержательность речи непосредственно взаимосвязана с такими свойствами, как точность, логичность, богатство.

Точность речи обеспечивается отбором таких языковых средств, которые в наибольшей мере соответствуют содержанию высказывания.

Логичность выражается в требовании непротиворечивости, в соблюдении последовательности при изложении мыслей.

Богатство же речи проявляется в разнообразии языковых средств, оно зависит от умения всесторонне раскрыть предмет высказывания, используя выразительные возможности определенного стиля и жанра, формы речи и т.д. Однако богатство речи не исключает, а предполагает строгость в отборе речевых средств; в истинно содержательной и богатой речи нет места грубым словам, вульгаризмам, в ней уместно и в меру используются иноязычные слова, диалектизмы и пр. То есть богатство речи самым тесным образом связано с ее чистотой. Все указанные свойства речи не могут в полной мере воплощаться, если речь неуместна.

Уместность речи означает ее соответствие ситуации, условиями общения. Она выражается в отборе языковых средств с учетом того, где, как и с кем происходит общение. Учет адресата речи, целенаправленное

воздействие на слушателя обеспечивается в том случае, если речи присущи убедительность, доступность.

Убедительность речи предполагает целенаправленное влияние на разум и чувства слушателя, подчинение его своей воле, предмету речи. Проявление этого качества речи во многом зависит от личной убежденности говорящего, от его умения использовать рациональные и эмоциональные пути воздействия: специальный подбор фактов и аргументов; соответствующие жанры речи; специальные приемы привлечения внимания; неречевые средства в устной речи и т.д.

Усвоение понятия нормы и связанных с ней категорий способствует познанию учащимися языка как развивающегося явления, вооружает их знаниями, позволяющими осознанно осуществлять выбор языковых средств, развивает их мышление, стимулирует интерес к языку как к предмету познания. Следует отметить сложность стоящих перед культурой речи задач, нерешенность многих проблем и их важность, возможность для учащихся попробовать свои силы в решении этих задач. Обобщающий характер данного раздела предопределяет и главную особенность методики презентации его содержания в учебном процессе - всемирную активность учащихся в добывании знаний, в практическом их усвоении. Эта особенность отражается и в выборе типов урока, и в отборе приемов подачи знаний, выработки умений и навыков.

Изложение знаний может осуществляться в форме лекции-беседы, урока-семинара или в форме жанрового урока. Например, раскрытию понятия нормы, его признаков и законов изменения может быть посвящен урок-конференция, на котором учитель выступает в качестве докладчика, раскрывающего основное содержание понятия, а учащиеся - с подготовленными сообщениями, конкретизирующими содержание доклада, дополняющими его примерами, анализом конкретных языковых фактов. Противоположность содержания признаков нормы, их противоречивость может стать предметом дискуссии. В заключительном слове докладчик-учитель подводит итоги конференции, обобщает изложенные знания и указывает нерешенные проблемы, а участники конференции - учащиеся высказывают свое мнение о прослушанном докладе и сообщениях. Активизация мыслительной деятельности учащихся при изложении знаний может также осуществляться путем привлечения их самостоятельному формулированию рассматриваемых понятий.

Подобные задания могут выполняться:

- с опорой на имеющиеся знания, умения и навыки. Таким образом, учащиеся могут определить следующие качества речи: содержательность, логичность, правильность, точность;

- с опорой на наводящие высказывания ученых, писателей.

Перевод текстов с родного языка на русский и с русского на родной позволит совершенствовать навыки выбора наиболее приемлемых для данного контекста языковых средств, то есть навыки точного выражения мыслей. Задания на перефразирование слов, предложений, на упрощение конструкций, устранение многословия необходимы для отработки умений и навыков ясной, выразительной и правильной речи. Содержанием таких работ могут быть: сопоставительный анализ набросков и окончательных вариантов классических произведений; сопоставленный анализ норм русского и родного языков; запись и анализ речи одноклассников, речи дикторов радио и телевидения, собственной речи с целью выявления вариантов ударения, речевых ошибок, употребления слов русского языка в русской речи учащихся; анализ и взаимное рецензирование письменных работ; анализ словарных статей различных по времени издания словарей с целью выявления вариативности норм и др.;

- выпуск специального стенда «Культура речи»;

- составление заданий к текстам с нарушениями культуры речи.

Выполнение такого рода заданий будет еще более эффективным, если вплетать их в контекст конкретной практической деятельности учащихся: оказание помощи учителю в проверке ученических тетрадей младших классов, в изготовлении наглядных пособий, материалов и рекомендаций к стендам, выступление с лекциями, сообщениями на заседаниях кружка, проведение бесед с учащимися средних классов о культуре речи, выполнение машинописных работ для учителей, администрации, других учреждений. Развитие и специальная отработка отдельных аспектов культуры речи может осуществляться в школах с углубленным изучением русского языка в различных спецкурсах, например: «Основы ораторского мастерства как культуры публичной речи», «Теория и практика литературного редактирования», «Теория и практика перевода».

В заключение хочется особо подчеркнуть, что основное наглядное пособие в обучении учащихся русскому языку – речь самого учителя, которая должна служить примером свободного владения богатством языка, умения правильно выражать мысли с учетом ситуации общения. Ошибки в речи

учителя, бедность его речи, незнания основных направлений языкового развития и современных норм русского литературного языка сведут на нет содержание раздела «Культура речи».

ЛИТЕРАТУРА:

1. Акишина А.А., Формановская Н.И. Русский речевой этикет. М, 1994.
2. Головин Б.Н. Основы культуры речи. М, 1988, с.23.
3. Горбачевич К.С. Изменение норм русского литературного языка. Л. 1990.
4. Кожина М. Н. Стилистика русского языка. М, 1989, с.207.
5. Кохтев Н.Н. , Розенталь Д.Э. Популярная стилистика русского языка. М., 1991.
6. Николаенко Г.И. Развитие речи: Культура речи и стилистика. Минск, 1992, с. 9-10, 14-15.